

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТОИМОСТЬ БОЛЕЗНИ РАКА ЛЕГКИХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА

Ражабова Н.Х.

Бурхонова С.К.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: nargiza-rh@mail.ru тел: (93) 584-32-26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186153>

Актуальность: В последнее время рак легких стал наиболее распространенным злокачественным новообразованием и самой распространенной причиной смертности от рака во всем мире. В 2020 году рак легких был вторым по распространенности раком (2,21 миллиона случаев) и наиболее распространенной причиной связанных с раком заболеваний (1,80 миллиона смертей) во всем мире. После высокого уровня смертности наиболее важным аспектом рака является его значительное экономическое и финансовое бремя, возлагаемое на правительства, пациенты и лица, осуществляющие уход за их семьями, работодатели, организации медицинского страхования и, в конечном счете, особенно в развивающихся странах. Один из наиболее распространенных методов оценки заболевания – это стоимость болезни. Исследования стоимости заболевания направлены на вычисление сколько общество тратит на ту или иную болезнь и определить различные компоненты стоимости.

Цель исследования: Целью систематического обзора является проведение обзор исследований, оценивающих стоимость заболевания раком легких, чтобы сравнить затраты между исследованиями, изучить факторы затрат, и вычислить экономическую долю стоимости болезни от внутреннего валового продукта страны.

Материалы и методы: Для проведения систематического обзора научных статей был проведен поиск в базах данных, таких как PubMed и ScienceDirect, а также была составлена схема PRISMA для обеспечения визуального обзора различных этапов систематического обзора. Были изучены статьи, опубликованные в периоде с 2000 года до 2020 годов.

Результаты: В исследовании из 524 просмотренных статей, было включено 24 статей. В зависимости от метода лечения и стадии заболевания общая стоимость болезни рака легких варьировалась от 10897 долларов на долю пациента в Турции до 647748 долларов на долю пациента в Австралии. Из общей суммы, предварительно 60%, составили расходы на госпитализацию, остальная доля принадлежала медицинским расходам. Также выяснилось, что часто применяемыми методами лечения является химиотерапия и иммунотерапия.

Выводы: Затраты, связанные с раком легких, значительны и налагают существенное экономическое бремя на пациентов, системы здравоохранения и общества. Сравнивая затраты на рак с общими расходами на здравоохранение и ВВП на душу населения, можно сделать вывод, что рак легких несет значительное экономическое расходы на пациентов и системы здравоохранения в странах с более низким ВВП на душу населения, а также является причиной более высокого уровня заболеваемости.

References:

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=cost+of+illness+of+lung+cancer&filter=simsearch1.fha&filter=years.2000-2020&sort=fauth>

2. <https://www.sciencedirect.com/search?q=cost%20of%20illness%20of%20lung%20cancer%2C%20cost%20of%20treatment%20of%20lung%20cancer>
3. Суюнов, Н.Д., Ражабова, Н.Х. (2022). Ўпка саратони билан касалланган беморларнинг тиббий карталари ретроспектив таҳлили. Фармацевтический журнал, 1(6), 21-30.
4. Suyunov, N. D., & Rajabova, N. X. (2023). Performance indicators of the medicines used in squamous cell lung cancer. Farmaciya (Pharmacy), 72(1), 36-48.